

Бегматов С.У., Холматжанов Б.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: s.begmatov@hmri.uz, b.kholmatjanov@hmri.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234028>

ТОМДИДА ҚУРҒОҚЧИЛИКНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада Томди ҳудудида 2025 йил баҳор мавсумида кузатишган қурғоқчилик ҳолати 1, 3 ва 6 ойлик SPI индексининг тақсимотлари, ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициент (ТГК) ҳамда ўсимлик қоплами ҳолатини нормаллаштирилган нисбий вегетация индекси (NDVI) асосида миқдорий баҳоланган. Шунингдек, атмосфера ёгинларининг совуқ ярим йиллик, март, апрель ва май ойларида ҳамда баҳор мавсумидаги тақсимотининг яйловлар ҳолатига таъсири ўрганилган. Олинган натижалар асосида атмосфера ёгинлари, SPI, ТГК ва NDVI индекслари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қурғоқчилик, SPI, ТГК, NDVI, ёгин аномалияси, Томди.

Бегматов С.У.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ²Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: s.begmatov@hmri.uz, b.kholmatjanov@hmri.uz

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЗАСУХИ В ТАМДЫ

Аннотация. В статье проведена количественная оценка условия засухи, наблюдавшиеся весной 2025 года на территории Тамды на основе 1-, 3- и 6-месячных значений стандартизованного индекса осадков (SPI), термогигрометрического коэффициента сухости воздуха (ТГК), а также нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI), характеризующего состояние растительного покрова. Также, исследовано влияние распределения атмосферных осадков в холодное полугодие, в марте, апреле и мае и в целом за весенний сезон на состояние пастбищ. На основе полученных результатов проанализированы взаимосвязи между атмосферными осадками, индексами SPI, ТГК и NDVI.

Ключевые слова: засуха, SPI, ТГК, NDVI, аномалии осадков, Тамды.

Begmatov S.U.¹, Kholmatjanov B.M.²

^{1,2}Hydrometeorological research institute, ²National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: s.begmatov@hmri.uz, b.kholmatjanov@hmri.uz

A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF DROUGHT IN THE TAMDI

Abstract. The article presents a quantitative assessment of drought conditions observed in the Tamdy region during the spring of 2025, based on the 1-, 3-, and 6-monthly Standardized Precipitation Index (SPI), the thermohygrometric coefficient of air dryness (ТГК), and the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), which characterizes vegetation cover conditions. As well as, the influence of precipitation distribution during the cold half-year, in March, April and May, and the entire spring season, on pasture conditions is investigated. Based on the obtained results, the relationships among precipitation, SPI, THC, and NDVI indices are analyzed.

Keywords: drought, SPI, THC, NDVI, precipitation anomaly, Tamdi.

Кириш. Таъсири тобора чуқурлашиб бораётган иқлим ўзгариши шароитида мавжуд табиий ресурсларни баҳолаш ва улардан оқилона фойдаланишни йўлга қўйиш долзарб аҳамият касб этиб, бу муаммонининг ечимлари озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади. Хусусан, Қизилқум чўли экотизими таркибига кирувчи чўл яйловлари ҳолатини баҳолаш Ўзбекистон иқтисодиётида ўзига хос ўринни эгалловчи қоракўлчиликни ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Мазкур яйловлар ҳолати қатор табиий, жумладан, куёш радиацияси, ёгинлар миқдори, ҳаво ҳарорати ҳамда ҳаво ва тупроқ намлиги каби агроиқлимий ресурсларга боғлиқ бўлиб, одатда уларни баҳолашда қурғоқчилик индексларидан фойдаланилади.

Қурғоқчилик индекслари – қурғоқчиликнинг кескинлик даражасини миқдорий баҳоловчи

кўрсаткичлар бўлиб, улар иклимий ёки гидрометеорологик маълумотлар воситасида ифодаланади. Кўрилатган ҳудуднинг табиий географик шароитларига боғлиқ ҳолда йилнинг турли фаслларида қурғоқчилик ҳодисасининг жадаллиги ўзаро фарқланади. Масалан, баҳорда ёғинлар кам кузатилган, ўсимлик униб чиқиши учун нам етарли бўлмаган шароитда кузатилган қурғоқчиликнинг таъсири намлик етарли бўлган даврда кузатилган қурғоқчиликка нисбатан кўпроқ зарар етказиши мумкин. Шу билан бирга қурғоқчилик ҳодисаси геосфералардан бирида каттароқ жадаллик билан рўй бериб, бошқасида сустроқ ифодаланиши ёки уларнинг ҳаммасида бир вақтда содир бўлиши мумкин. Бу ҳолат қурғоқчиликни фақат муайян геосфера доирасида эмас, балки комплекс баҳолашни тақозо этади [1].

Ёғинлар кам бўлган йилларда, айниқса, баҳор мавсумида, қурғоқчиликнинг кузатилиши яйлов ўсимликларига сезиларли таъсир кўрсатади. Чўл яйловлари ҳудудида жойлашган Томдида атмосфера қурғоқчилиги кузатилган кунларнинг кўп йиллик ўртача сони 200-205 кунни ташкил этади [2]. Ушбу ҳолатни эътиборга олиб, яйлов ўсимликлари қоплами шаклланидиган баҳор мавсумида қурғоқчилик шароитларини комплекс баҳолаш масалалари **тадқиқотнинг долзарблигини** белгилайди.

Тадқиқотнинг **мақсади** Томди ҳудудида қурғоқчилик шаклланишини ўрганишдан иборат бўлиб, SPI, ТГК ва NDVI индекслари асосида унинг вақт давомидаги ўзгаришини аниқлаш тадқиқотнинг **вазифаси** ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари ва бирламчи маълумотлар. Мазкур тадқиқотда, умумий ҳолда ҳудуднинг намлик таъминотини аниқлаб, метеорологик, тупроқ ва гидрологик қурғоқчилик шароитларини тавсифловчи стандартлаштирилган ёғингарчилик индекси (Standardized Precipitation Index – SPI) [2], ҳавонинг термодинамик ҳолатини баҳолашга қаратилган атмосфера қурғоқчилигини тавсифловчи ҳаво қурғоқчилигининг термогигрометрик коэффициенти (ТГК) [3] ҳамда ўсимликларнинг физиологик ҳолатини тавсифловчи NDVI (The Normalized Difference Vegetation Index) индексларидан фойдаланилди [4]. SPI, ТГК индекслари Томди метеорология станциясининг 2025 йил баҳор мавсумидаги кузатув маълумотлари (ёғинлар миқдори, ҳаво ҳарорати ва шудринг нуқтаси ҳарорати), NDVI индекси эса Sentinel-2 сунъий йўлдошлари тизимидан олинган кўп спектрли (мултиспектрал) 10 метр фазовий аниқликдаги декадалик ўртачаланган маҳсулотлари асосида ҳисобланди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. NDVI индексининг ўзгариш тенденцияси чўл яйловлари ва суғориладиган ҳудудларда турлича қийматларни намоён этади. Масалан, 2025 йил баҳор мавсумида Томдининг шимолий ҳудудларида жойлашган яйловларда NDVI индексининг максимал қиймати апрелнинг биринчи декадасида қайд этилиб, унинг қиймати 0,20 ни ташкил этган (1-расм). NDVI индекси бўйича таснифда бу қийматлар ўсимликларнинг стресс ҳолатида бўлиб, қуриш жараёни бошланаётганлигини англатади. Таъкидлаш жоизки, чўл экотизимлари учун бу одатий ҳол ҳисобланади.

1-расм. Навоий вилоятида NDVI индексининг максимал қийматлари тақсимоти

Томдида сўнгги 30-йиллик (1991-2020 йй.) икклимий давр учун март, апрель ва май ойлари ёгинлар миқдори меъёрлари мос равишда 17,5; 14,9 ва 12,9 мм, баҳор мавсуми меъёри 45,3 мм ҳамда совуқ ярим йиллик учун меъёр 72,5 мм ни ташкил этгани ҳолда 2025 йилда мос равишда 6,6; 2,5; 8,8; 14,9 ва 41,4 мм миқдоридаги ёгинлар қайд этилган. Метеорологик қурғоқчиликни тавсифловчи 1 (март, апрель, май) ва 3 ойлик (март-май) ҳамда тупроқ қурғоқчилигини тавсифловчи 6 ойлик (октябрь-март) ёгин аномалиялари ва мос даврлар учун SPI индекси ҳисобланди (2-б. расм). Олинган қийматлар барча ҳисоб даврларида SPI индекси манфий қийматларни қабул қилиб, меъёр атрофида қурғоқчил, мавсум учун эса мўътадил қурғоқчил шароитлар кузатилганини кўрсатди. Демак, тадқиқ этилаётган ҳудудда меъёрга яқин намланиш даражаси қайд этилган.

Атмосфера қурғоқчилигини тавсифловчи ТГК индекси кунлик максимал ҳаво ҳарорати ва унга мос келувчи шудринг нуқтаси ҳарорати асосида ҳисобланди. Таъкидлаш жоизки, ТГК муддатли қийматлари 76-90% оралиғида бўлганда кучсиз, 91-105% диапазонида бўлганда мўътадил, 106-120% оралиғида бўлганда кучли ва 120% дан ортиқни ташкил этганда жуда кучли атмосфера қурғоқчилиги содир бўлди деб қабул қилинади. Ҳаво қурғоқчилиги тупроқ ва ўсимликлардан намликнинг буғланишига бевосита таъсир кўрсатиб, индекс қиймати қанчалик катта бўлса, бу таъсир шунчалик кучли ифодаланди. Олинган ТГК қийматларининг декадалар бўйича йиғиндилари ҳисобланди ва уларнинг баҳор мавсумидаги ўзгариш графиги тузилди (2-б. расм). Умуман олганда, мавсум давомида ТГК декадалик йиғиндиларининг ортиб бориши содир бўлган. Бирок ўсиш тамойилига қарамай, мартнинг учинчи декадасида йиғинди ТГК 600% гача камайган, апрелнинг учинчи декадасида эса 1100% гача етган. Бу ҳолат, кўринишидан ҳаво ҳарорати режими билан боғлиқ бўлиб, мазкур тадқиқотда бу масалага эътибор қаратилмади.

2-расм. Томдида декадалар кесимида NDVI тақсимоти (а), ёгин аномалиялари, қурғоқчилик индекслари (ТГК, SPI) ва NDVI индекси (б) динамикаси

Март, апрель ва майнинг ҳар бир декадаси учун NDVI индексининг ўртачаланган қийматлари асосида ҳудудий тақсимоти ва Томди станциясидан шимолда жойлашган яйлов ҳудуди учун индекснинг ўзгариш графиги тузилди (2-а,б расмлар). Тақсимот карталаридан кўриниб турибдики, яйлов ўсимликларининг жадал ривожланиши мартнинг иккинчи декадасида бошланиб, апрелнинг биринчи декадасида максимал қийматга эришган. SPI ва ТГК индекслари қийматларининг юқорида келтирилган таҳлиliga кўра, ёгинлар миқдори манфий аномалияларни кўрсатганига қарамай, ҳавонинг термодинамик ҳолати кўрсаткичлари етарлича кичик бўлиб чиққанлиги ҳамда совуқ ярим йиллик давомида тупроқда йиғилган намлик захираси яйлов ўсимликларининг ривожланиши учун етарли шароитларни яратган.

Апрелнинг иккинчи декадасидан бошлаб яйлов ўсимликларининг катта суръатлар билан қуриши бошланиб, майнинг биринчи декадасида яйлов ҳудудида NDVI қиймати 0,12 гача

пасайган. График маълумотларига таяниб (2-б расм) айтиш мумкинки, ҳаво қурғоқчилиги апрелдан бошлаб мунтазам ортиш тенденциясини кўрсатиб, ТГК нинг декадалик йиғиндилари 1000-1200%о гача ошган. Натижада, бир томондан, ҳаво қурғоқчилигининг ортиши боғланишни кучайтириб борган, иккинчи томондан, тупроқ намлигига ижобий таъсир этувчи ёғинлар миқдорининг кўп йиллик меъёрлардан кам бўлиши салбий омил сифатида юзага чиқиб, яйлов ўсимликларининг апрель охирига бориб батамом қуришига олиб келган. Демак, Томди ҳудудида 2025 йил баҳор мавсумида яйловларда шаклланган яшил биомассадан фойдаланиш имконияти 30-40 кун давом этган.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига асосланиб қуйидаги хулоса ва тавсияларни бериш мумкин. Томдида 2025 йил совуқ ярим йиллик ва баҳор мавсумида атмосфера ёғинлари кўп йиллик меъёрга нисбатан кам қузатилган. Натижа сифатида SPI индексининг 1, 3 ва 6 ойлик қийматлари манфий бўлиб чиқди. Совуқ ярим йилликда тупроқда тўпланган намлик захираси эвазига яйлов ўсимликлари қопламаси шаклланиб, унинг максимуми апрелнинг биринчи декадасида қайд этилган. Апрельдан бошлаб ТГК индекси йиғиндиларининг мунтазам ортиб бориши натижасида атмосфера ёғинларининг меъёрга нисбатан кам миқдорларда қузатилиши давом этган. Натижада тупроқдаги намлик миқдори тез камайиб, апрель охирида NDVI индекси ўзининг минимал қийматларигача тушган. Атмосфера, метеорологик ва тупроқ қурғоқчилиги орасидаги боғланишларни ишончли баҳолаш учун тадқиқотнинг кейинги босқичларида уларнинг кўп йиллик ўзгаришларини таҳлил қилиш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. World Meteorological Organization (WMO) and Global Water Partnership (GWP), 2016: Handbook of Drought Indicators and Indices (M. Svoboda and B.A. Fuchs). Integrated Drought Management Programme (IDMP), Integrated Drought Management Tools and Guidelines Series 2. Geneva. – 53 p.
2. Kholmatjanov B.M., Begmatov S.U., Khujanazarov T., Usmanova Z.S., Khudoyberdiyev A.K., Makhmudov I.M., Tillyakhodjayeva Z.D. Thermodynamic Characteristics of Atmospheric Drought and Circulation Conditions of its Formation in Western Uzbekistan // WSEAS TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Volume 22, 2026, – PP. 86-102. DOI: 10.37394/232015.2026.22.7
3. Keyantash J. National Center for Atmospheric Research Staff (Eds). "The Climate Data Guide: Standardized Precipitation Index (SPI)." Last modified 2025-04-29. – 16 p. Retrieved from <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/standardized-precipitation-index-spi-on-2025-11-06>.
4. Petrov, Yu. V, & Abdullaev A. K. On the issue of assessing air dryness, Russian Meteorology and Hydrology, 35, 2010. – PP. 715-719. <https://doi.org/10.3103/S1068373910100109>.
5. Jönsson A.M., Eklundh L., Hellström M., Barring L., Jönsson P. Annual Changes in MODIS Vegetation Indices of Swedish Coniferous Forests in Relation to Snow Dynamics and Tree Phenology. Remote Sens. Environ. 2010, 114, – PP. 2719–2730.
6. Tian F., Cai Z., Jin H., Hufkens K., Scheifinger H., Tagesson T., Smets B., Van Hoolst R., Bonte K., Ivits E., et al. Calibrating Vegetation Phenology from Sentinel-2 Using Eddy Covariance, PhenoCam, and PEP725 Networks across Europe. Remote Sens. Environ. 2021, 260, 112456. – PP. 1-15.

Bahodirova Sh.B.¹, Rajabov T.F.²

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, ²Samarqand davlat universiteti, Agrobiotexnologiyalar va oziq ovqat xavfsizligi instituti, Samarqand, O‘zbekiston, E-mail.baxodirovash1991@gmail.com, tradjabov@mail.ru

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA KARNAB–SEPKI YAYLOV HUDUDIDA TUPROQNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI VA ORGANIK MODDA MIQDORINI BAHOLASH

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot Samarqand viloyatining Karnab–Sepki yaylov hududida tuproqning fizik-mexanik xossalari hamda organik modda miqdorini baholashga bag‘ishlangan. Tadqiqot jarayonida tuproq namunalari 0–5 sm, 5–10 sm va 10–20 sm chuqurlik qatlamlaridan